

2015

**Aarhat Multidisciplinary International
Research Journal (AMIERJ)**

ISSN 2278-5655

(Bi-Monthly)

Peer-Reviewed Journal

Impact factor: 0.948

Chief-Editor

Ubale Amol Baban

[Editorial/Head Office: 108, Gokuldharm Society, Dr.Ambedkar chowk, Near
TV Towar,Badlapur, MSief

ywà j à ytàwîà Ñàmà. Sýv à Ñã yÐSýmã j à ZàwàÑ ÿ àÑ. Sýv à yÐSýmã j à Sàxà ÿ àÑ ÿ àà½à uà SývwÛyÀà j yÎààoSýààã sàÈmà°uà ÇãmÑàya j à È j Àà Sýv à ÿ àÑ.

sàÈmãu Sývm qÉपरागत जीवन्ल्य, मानवी संबंदना, राष्ट्रीय चेतना, सौंदर्य दृष्टीचे प्रांजल रूप àÿÀà um sàÈmãu Sýv à Ñã yÐSýmã j à ym ÿ àÑ. sàÈmãu Sývm ÿ àqluà Sýv àSýàÈà j à SýÎàvmà, सौंदर्यदृष्टी, जीवंतता, संघर्ष, धैर्य आणि साहस याचे प्रतिबिंब आहे.

sàÈmãm ÿ yvvuà àvâwo otàZàt à½à j muà otààÿàÈ àvâwo Sýv à w qÉÐqÈà j àÑã sàÈmãu ytàkàwÈ qàÈ½ààt l àvvà àÿÀà umà. Zàà j àà SýàÓàqyÀà ààt à½à ½ààvluà yÐSýãm j kmà SýÈ½uà j Sýàt sàÈmãu Sýv à Sývv ÿ àÑ. yq½à sàÈmsÈ wàÐmSýv à, tãmSýv j Sýv à½tSý Ààt à qÑàuv à àtÓmãm. m ¥Sý ZàSýàÈ j à ÿ àk°uà ytàkàv à yÀÎà À½uà j j Sýàt SýÈmãm. àÑÀ, rà÷ लेण्याप्रमाणेच जैन लेणीही वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून येतात एक वैशिष्ट्य म्हणजे की जिथे बौद्ध v½à ÿ àÑm. àmn kà v½àà àSýwà àÑÀ v½àã ÿ à¼Óà umãm %uà j à ¥SýtSýàwÈàv Zàsàw kà½àwmà. wàÐmÈ j Àm àSýwà àÎàìqSývmÑã yaÈu kà½àwm.

sàÈmãm Zàà j àà SýàÓàqyÀà kà otà j ÿ Ðm%w ÿ àkqum à½Sýà ÿ àÑm. kà otàm k mánSýÈ ÑàwÀà àv ÿ xsÀàan m tÑàwàÈ ÿ Îàà 24 mánSýÈààã kà otà j à m%w ytàkàm Úkw½uà j à Zàu%Àà Sýv à. uà otà j à m%w ywyàt àuààà ytkv ÿ Îàà j ÿ yluàà wàÀSý ot t àà q»à rà÷ w kà otà j à Sýv àh» q¼ ÿ àv à. SýàÈ½à uàÁu ywyàt àu v àSýààà yàt àwà imv kàm Ñàm. जसाजसा राजाश्रय मिळत गेला त्याप्रमाणे जैन धर्माचा प्रसार होत गेला. महाराष्ट्रातÑã kà ot बऱ्यापैकी दिसून येतो. महाराष्ट्रातील बऱ्याच सत्तांनी या धर्माला राजाश्रय दिल्याचे पुरावे आहेत. आज

âàîšÿxi :

Zàà j ãà sàÈmàm ààt à½à l àvv kÀà Ðnàq%u Ñ ÄÿQÿ kÀà otà°uà yÐŠÿâm j j wàÑŠÿ ÀààÑã mÈ
%uàrÈàrÈ rà÷ w àÑÀ otà j àÑã qwàÑ àÿÀà umà. sàÈmàmãv v½uàtÁu rÈuà j à°Šÿà½ãã uà àmÁÑã
otà j à tvàq l àvvà àÿÀà umà. tª m ŠÿÀà¹Šÿ i yà, i ào ZàÀÎà i yà àŠÿwà i àáËÿà uà
yàÐŠÿâmŠÿ ¥Šÿmà àÿÀà um i àà½à Ñã j i àqvã yÐŠÿâm i àÑ.

uà yÐŠÿâm j kmÀà w yÈÕà½à Ñà½à i %um i àwÎuŠÿ i àÑ. uà tª»Àà ytàkàvà uà Zàà j ãà
ŠÿàÓàmãv yÐŠÿmã j ÀÎàà i »àw½à àáËk j i àÑ. uà ŠÿvmÀà wswÎààvã kãwÀà j à i àÓh Ñàm.
yÐŠÿmã j à i àÓh Ñàm. %uàtÓ Ñà wàËÿà i ÍuàÑmq½à à¹Šÿvà qààÑk.

yÀsi:

- 1) Zàà j ãà sàÈmãu Šÿvà w yÐŠÿâm q. 16
- 2) sàÈmãu Šÿvà sàt Šÿà q. 4
- 3) àŠÿÙàà q. 5
- 4) Zàà j ãà ŠÿvàsàÈmã t. óã. t à¼ q. Šÿ. 37
- 5) àŠÿÙàà q. Šÿ. 43
- 6) प्रतापराव अहिरराव महाराष्ट्रातील देवदेवता पृ. क्र. 5
- 7) kãwÈàk kÀà ààntàvà, kÀà yÐŠÿâm yÈÕàŠÿ yi, kÀàot
- 8) Zàà. kã. ¥v. às», Zàà j ãà sàÈm Äÿ»Šÿ ZàŠÿàÎàà ŠÿàÎÑãqÈ q. 79
- 9) àŠÿÙà q. 293

- 10) £qÊà''m kÀot q. 29
- 11) £qÊà''m kãwÈaw kÀà ààntàvà, kÀà yÐSýám y i
- 12) Zàà j ãÀà sàÈmãu Sýv à q. 30
- 13) âSýÙà q. 35
- 14) ¼wÓãSýÊ ¥. Sý. i . SýÌqÊ¼Àà Ð¼»ã qÀàà 1964
- 15) qây ràòýÀà Çã»uÀà i ààSý¹'' j Ê